

Azərbaycan Respublikası
Elm və Təhsil Nazirliyi
DENDROLOGIYA İNSTİTUTU

GLOBAL İQLİM DƏYİŞKƏNLİKLƏRİNİN
EKOLOJİ MÜHİTƏ TƏSİRİ

BEYNƏLXALQ KONFRANS

IGCEE-2024

20-21 İYUN
BAKİ, AZƏRBAYCAN 2024

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

IGCEE-2024

**INSTITUTE OF DENDROLOGY
MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION
REPUBLIC OF AZERBAIJAN**

CONFERENCE MATERIALS

**Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Dendrologiya İnstitutu**

Ünvan: Bakı, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç. 89, AZ 1044

Tel: (9977) 300 31 73

(+9977) 329 01 00

E-mail: dendrary@mail.az

igcee2024@gmail.com

dendrologiya.az

<https://igcee-2024.com/>

BAKU-2024

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR BÖLGƏLƏRİ LANDŞAFTLARININ BƏRPASI VƏ BIOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI

Hüseyn Mustafabəyli, Murad Qəhrəmanov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan.
huseyn.mustafabeyli@mail.ru, m.xanov4@gmail.com

Xülasə. İnsanlar üçün təbiət əbədi olan bir dəyər olub, xüsusilə, rəssamlar, şairlər və musiqiçilər tərəfindən tərənnüm edilir. Müasir dövrdə texnogen proseslər nəticəsində yaranan ekoloji gərginlik təbiətdə mövcud olan ən zərif bitki, heyvan və mikroorqanizmləri tədricən sıradan çıxarır. Ona görə də təbiətdə sayı azalmağa başlayan hər bir bitki və heyvan növü mühafizə edilib qorunmalıdır. Bunun üçün hamımız, bütün yer planetində yaşayan insanlar məsuliyyət daşıyıyıq.

Landşaftların bərpasının 1-ci mərhələsində pozulmuş torpaq növlərinin tədqiqini, 2-ci landşaft-meliorativ tədbirlərin aparılmasını və bioloji mərhələsində torpağın münbitliyini və məhsuldarlığını bərpa etmək üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və sənaye infrastrukturunu sahələrində tədbirlər kompleksini əhatə edir. Burada torpağın tətbiq olunan qatının emalı, uyğun gübrələrin seçilərək verilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi, meşə plantasiyalarının yaradılması, ərazidə biomüxtəlifliyin bərpası və zənginləşdirilməsi, ətraf qonşu ərazilərdən ekoloji cəhətcə uyğun fauna və flora növlərinin gətirilməsi məsələləri həll edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, meliorativ tədbirlər tək-cə pozulmuş landşaftları bərpa etmir, onlar həm də öz yerində mədəni landşaftlar yaratmağa imkan verir.

Burada landşaft strukturu rəasional olaraq dəyişdirilir və elmi cəhətdən ictimai maraq, yüksək məhsuldarlıqla, iqtisadi səmərəlilik, təbii və texnogen mənşəli mənfi proseslərin olmaması şərti ilə optimallaşdırılır.

Açar sözlər: biomüxtəliflik, landşaft, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, landşaftların bərpası.

Giriş: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində əsasən Təbaşir yaşlı tuflu brekçiyə və konqlomerat süxurlarında yerləşən pozulmuş landşaftların bərpa işlərinin aparılması böyük maddi xərclər, hərtərəfli elmi tədqiqatlar və vaxt tələb edir. Burada bitki və heyvan biomüxtəliflik göstəricilərinin araşdırılması, müntəzəm monitorinqlərin təşkili, onların qorunması və zənginləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi mühüm vəzifə olaraq bütün təbiətşünas alim və tədqiqatçıların qarşısında bir vəzifə borcudur.

Material və metod: Tədqiqat işlərində təbii landşaftların strukturunun insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla, bütün müasir landşaftların fərqləndirilmə metodikasından istifadə edilmişdir.

Burada, təbii kompleksləri dəyişilmiş antropogen landşaftlar 6 qrup üzrə (ilkin vəziyyətini saxlayan, zəif dəyişilmiş, təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn pozulmuş, qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlən ərazilər, dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər və təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər) tədqiq edilmişdir.

Nəticə və müzakirələr:

- a) *Subnival landşaft bitkiləri* – Şərqi Zəngəzurun alp dağ-çəmən landşaftlarının içərisində 3000 m-dən artıq hündürlük ərazilərdəki alp çəmənlərində dovşantopalı, kəklikotu və total kimi bir sıra ot bitkiləri ilə yanaşı, Böyük Qafqazın subnival landşaft qurşağı üçün səciyyəvi olan ot bitkilərindən yuvaotu, qaymaqçıçəyi, şirpəncəsi və s. burada da rast gəlinir [1].
Torpaq örtüyü inkişaf etməmiş qayalıqlar və qırıntı materialları toplanan şleyf sahələrdə daşdayan (qıyaq otu) bitkisinin bir neçə növü ilə yanaşı, şirpəncəsi, dəlicincilim, zəngçiçəyi, yastıbaş və s. yayılmışdır.
- b) *Alp-subalp çəmənlikləri landşaftlarının bitkiləri* – dağ yamaclarının nisbətən az meyilli (10-15°) hissələrində sıx ot örtüyü altında qalın çimli torpaq qatı yarandığından subalp çəmənlikləri daha hündür səviyyələrə (2400-2500 m) qədər qalxa bilir. Yamacların meyilliliyi nisbətən çox olan (> 30°) sahələrdə isə daha aşağı səviyyələrdə ifrat otarılma çim qatının nazilməsinə və pozularaq aşağı sürüşməsinə gətirib çıxarır. Təbəqəli şistlər iştirak edən yaylaqların yamaclarında torpaq və bitki örtüyünü itirən şist təbəqələri aşınma və eroziyaya məruz qaldığından sahəvi və yaxud xətti eroziya inkişaf etmişdir [2].

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun subalp dağ-çəmən landsaftlarının alp çəmənliklərinin alçaqboylu ot örtüyündə Böyük Qafqazın alp çəmənliklərinə aid olan [1] bütün ot növləri iştirak edir. Lakin burada alp çəmənlikləri az meyillikli yamaclarda daha böyük əraziləri əhatə edir, həm də bitki örtüyü çoxotlu və alçaqboylu sıx alp "xalı"ları yaradır. Bu alçaqboylu alp "xalı"larında müxtəlif yonca növləri (üçyarpaq, alp, qarayonca), qırtıç, bulaqotu, yuvaotu, zəngçiçəyi, şirpəncəsi, makrotomiya, zəncirotu, qaymaqçıçəyi, bağayarpağı, topal, dovşantopalı, qıyaq, kəklikotu və s. ilə yanaşı, antropogen mənşəli müxtəlif pıtraq və qanqal bitkilərinin yayılması da səciyyəvidir.

Alp çəmənliklərinin məhsuldarlığı Şərqi Zəngəzur bölgəsində hektarda 3-5 s-dən, 10-15 s-ə qədər olur. Bu da Böyük Qafqaz alp çəmənliklərində olan göstəricidən (1-3 s/ha) xeyli çoxdur.

Subalp çəmən bitkiləri əsasən 1800-2200 m, bəzən 2400 m-ə qədər hündürlüklərdə yayılmışdır. Burada bitkilər əsasən hündürötlü (1,5-2,0 m) qıyaq və topal bitkilərindən təşkil olunaraq sıx örtük yaradır. Relyefin az meyilli olan rütubətli yamaclarında qıyaq və topaldan başqa çoxlu miqdarda üçyarpaq yonca, zəngçiçəyi, andız, mərcanotu, giləmərcan, cirəgülü və s. ot bitkiləri də bitir. Zəngin ot örtüyünə malik olan (burada 15-20 s/ha ot kütləsi toplanır) subalp çəmənlikləri əsasən biçənlər kimi istifadə edilir.

Subalp çəmənliklərində bir qayda olaraq humusla zəngin olan çimli qalın qaratorpaqlar əmələ gəlir. Bu sahələrin əsas ot bitkiləri içərisində əvəlik, quzuqulağı, asırqal, qanqal, pıtraq və s. kimi bitki növləri yetişir. Subalp çəmənliklərdə bu bitkilərin miqdarının artması, oradakı ot örtüyünün yem tədarükü baxımından keyfiyyətini aşağı salır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun subalp dağ-çəmən landsaftlarının cənub ekspozisiyalarında və daşlı-kəsəkli ərazilərdə çox zaman rütubətliyin miqdarı azaldığından dağ çöllərinə məxsus olan kserofit ot bitkilərinin miqdarı artır.

- c) *Dağ-meşə landsaft qurşağı bitkiləri* Azərbaycanın landsaft qurşaqlarında ümumilikdə 435 ağac və kol növü, yeni bütün 4300 bitki növünün 10,1 %-nə bərabər olduğu L.Prilipko tərəfindən iddia edilmişdir. [3, 4]. Azərbaycan meşələrində 107 ağac və 288 kol bitkisi qeyd alınmışdır ki, bunların da əksəriyyətinə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinir.

Geoloji keçmişdə Azərbaycan ərazisinin bəzi məlumatlara görə 60 %-ni [5] meşə və kol formasiyaları tuturdu. Hal-hazırda ərazinin 11 % ni tutan meşə kolluqlarının optimal göstəricisi 3 dəfə artıq, 33 % ola bilər. Azərbaycanda müəyyən edilən 107 ağac növündən 36-sı edifikatorlar olub landsaftyaradıcı xarakterə malikdir. Kiçik Qafqazın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri landsaftlarında bitən ağacların 29 və kolların 118 növü ilə səciyyələnir. Bu Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsindəki 58 ağac və 114 kol növü olan bölgədən xeyli azdır.

Kiçik Qafqazın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində dağ meşələri 600 m-dən 2000 m-lik səviyyəyə qədər hündürlüklərdə yayılmışdır [6]. Erməni işğalı zamanı ciddi qırılma və deqradasiyaya məruz qalan dağ meşələrinin bərpası üçün bəzi göstəricilər (cinslər, əmtəlik və s.) təhlil olunur. Bu zaman sahədə məkana əsaslanan məlumatları əldə etmək üçün GPS-dən (Global Mövqeləşdirmə Sistemi) effektiv şəkildə istifadə olunur [7].

Bu ərazidə dağ meşələri Böyük Qafqazda olduğu kimi 3 yüksəklik zonasında yayılmışdır. 600-1000 m-lik səviyyədə yayılan alçaqdağlıq meşələrdə əsas edifikator bitki iberiya palıdı və vələsdir. Orta dağlıq qurşaqlarda (1000-1600 m) ən çox yayılan landsaftyaradıcı ağac növləri fıstıq və vələsdir. Nəhayət, 1600 m-dən yüksəkdə olan yamaclarda şərq palıdı yayılmışdır. Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazisində Araz palıdına da rast gəlinir. Meşələrdə ara-sıra göyrüş ağaclarına, kollardan göyem, alça, yemişan, əzgil, fındıq, zoğal, itburnu və s. rast gəlinir. Səhrələşmə probleminin həllində meşələrin qorunması ən aktual ekoloji amil hesab edilir [8].

Böyük Qafqaz dağ meşələrindən fərqli olaraq burada şabalıd və həmişəyaşıl qaraçöhrə talalarına rast gəlinmir, lakin əvəzində Şərq çınarı və Araz palıdları iştirak edir. Qarabağ silsiləsindən şərqə doğru uzanan düzəlmə səthlərində və az meyilli yamaclarda meşələrin qırılması zaman-zaman burada qalın qaratorpaqlı örüşlərin, bağların, əkin sahələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Qarabağ silsiləsinin qərb və şimal ekspozisiyalı nisbətən rütubətli yamaclarında Lənkəran akasiyası (*Albizia julibrissin*) ağaclarının artırılması dağ-meşə landsaftlarını daha da zənginləşdirmiş olardı. Lənkəran akasiyasının bu növü quraqlığa davamlılığı, torpağa az tələbkarlığı, gilicəli torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edən, tez böyüyən növ olması ilə fərqlənir [9]. Qarabağ silsiləsinin cənub və cənub-şərq hissəsinin iqlimində aridləşmə təmayülü baş verdiyindən, burada seyrək meşəlik və ağaclıqlar daha çox yayılmışdır. Belə seyrək meşəliklərdə ardıc, yemişan, qaratican, itburnu kollarının miqdarı digər ərazilərdən xeyli üstündür.

Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb hissəsində ardıc və qaratican kolluqları 1000 m-lik səviyyəyə qədər yüksəkliklərdə alçaqdağlıq meşələrin əsas bitki örtüyünü təşkil edir. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının Arazyanı maili düzənliklərində qaratican kolları ilə yanaşı, ara-sıra

palıd, vələs, həmçinin çöl ot bitkilərindən ibarət şibləklərin yayıldığı ərazilərdə üzüm bağları və taxıl zəmiləri salınmışdır. Burada hündürlüyü 1000 m-dən təxminən 1200 m-ə qədər olan ərazilərdə Araz palıdının üstünlük təşkil etdiyi, qaratikan, yemişan, zoğal, topulğa və s. kollar bitən meşələr yerləşir.

Tədqiq olunan bölgələrdə bitən ağac və kolları hava və iqlim şəraitlərinə görə qruplaşdırsa onları aşağıdakı şəkildə təqdim edə bilərik (cədvəl 1).

Cədvəl 1

Hava və iqlim şəraitlərinə görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdə bitməsi mümkün olan ağac növləri

№	Hava və iqlim şəraiti	Ağac və kol bitkilərinin adları
1.	Çox işıq seven ağaclar	Ardıc ağacları (çoxmeyvəli, ağırıyli, qırmızı), saqqızağacı, badam, Araz palıdı, Eldar şamı, Eldar armudu, söyüdyarpaq armud, əncir, dəmirqara, Xəzər iydəsi, moruq, qarağat, çiyələk, firəng üzümü, dəfnəalbalı, bütün meyvə-giləmeyvə və bostan-tərəvəz bitkiləri.
2.	Orta dərəcədə işıqseven ağaclar	Ağ akasiya, şərq palıdı, uzunsaplaq palıd, iberiya palıdı, şabalıdyarpaq palıd, əbirşim, ağyarpaq qovaq, qarağac, qızılağac (yaşıl və şərq növləri), cənub söyüdü, şərq çınarı, qoz, Qafqaz xurması və s.
3.	Mülayim kölgəseven ağaclar	Şabalıd, ağcaqayın ağac növləri (itiyarpaq, xırdayarpaq, çinarabənzər, hirkan, məxməri), söyüdyarpaq armud, Qafqaz vələsi, Qafqaz cökəsi.
4.	Quraqlığa dözümlü ağaclar.	Ardıc ağacları (çoxmeyvəli, ağırıyli, qırmızı), Eldar şamı, Eldar armudu, saqqızağacı, əncir, itiyarpaq göyrüş və s.
5.	Qısamüddətli quraqlığa dözümlü ağaclar	Uzunsaplaq palıd, məxməri palıd, şərq palıdı, adi göyrüş, Qafqaz alması, şərq alması, ağ akasiya və s.
6.	Yarı rütubətli yerlərdə bitən ağaclar.	Qafqaz cökəsi, enliyarpaq cökə, şərq fıstığı, itiyarpaq ağcaqayın, məxməri ağcaqayın, çinarabənzər ağcaqayın, hirkan ağcaqayını, dəmir ağacı, şümşad, Lənkəran akasiyası, gilə, çinar, fındıq, yalanqoz və s.
7.	Daimi rütubət seven bitkilər.	Cənub söyüdü, ağlağan söyüd, qızılağac (qara, boz, yaşıl, şərq və s. növlər), ağyarpaq qovaq, küknar, şam və s.

d) *Dağ çölləri landşaftlarının bitkilərinə* Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində cənub ekspozisiyalı orta dağ meşələri içərisində adalar şəklində ara-sıra rast gəlinir. Əksər dağ çölləri landşaftlarında bitki örtüyünün tərkibində qaratikan kolları və yaxud digər kserofit kollar yer alır. Bitki örtüyü torpağın üst qatını tamamilə örtse də çim qatı çox da qalın olmur və yuyulmağa qarşı davamsızlıq göstərir. Alçaqdağlıq quru çöllərdə antropogen təsir xeyli yüksəkdir. [10].

e) *Aran ərazilərin meşə landşaftlarının bitkiləri* Qarabağ bölgəsində Tərtərçayla Qarqarçay arasında tarixən mövcud olmuşdur. Buradakı sarmaşılıq palıd-qarağac assosiasiyasına aid sərinx bulaqlar axan sıx meşələrdə çoxlu quşlar və heyvanlar yaşamışdır. Bu meşələrdə palıd və qarağac, yalanqoz, qovaq, dəmirqara, qızılağac və söyüd ağacları ilə yanaşı, meşəaltı örtükdə alçaq boylu ağac və kollar-armud, nar, yemişan, zirinc, murdarça və s. bitməsi məlumdur.

f) *Yarımsəhra landşaft bitki növləri* Azərbaycanın quru subtropik iqlim-ekoloji şəraitli, 200-400 m hündürlüyə malik olan bütün dağətəyi düzənlik və yüksəkliklərində yayılmışdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində də uyğun iqlim-ekoloji şərait ərazinin şərq və cənub-şərq hissəsindəki Gəyən, İncə və Hərəmi düzləri üçün səciyyəvidir. Bu ərazilərdə illik yağıntının miqdarı 300 mm-ə yaxın olduğu halda, buxarlanma göstəricisi 800-900 mm-ə qədər təşkil edir. Yarımsəhra landşaftlarına aid bitkilərin intensiv vegetasiya dövrü başqa landşaftlardan ciddi surətdə fərqli olaraq yaz, payızın sonu və qış aylarına təsadüf edir.

Yarımsəhrələr üçün səciyyəvi ot bitkisi yovşan hesab olunur. Yovşanın adı, acı, iyli, Meyer, Sivers, Çin və s. növləri (Azərbaycanda 12 növü bitir) çox vaxt yovşan-qarağan, yovşan-sirkən, yovşan-gəngiz kimi assosiasiyaların tərkibində bitir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft morfolojiyasının səciyyəvi bioloji xüsusiyyətləri, ərazinin geoloji quruluş, relyef, iqlim amillərini nəzərə almaqla onlarda bir sıra biocoğrafi əyalətlərin fərqləndirilməsi vacibdir [11].

Tədqiq olunan ərazidə aparılan biocoğrafi bölgü əsasən stabilləşmə suksessiya mərhələlərini nəzərə almaqla yerinə yetirilmişdir. Bu məqsədlə hər bir landşaft qurşağı daxilində aparıcı bitki

növlərinin – edifikatorların təyin edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Şəki-Zaqatala bölgəsində qazanılmış təcrübəyə əsaslanaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft qurşaqlarında biz 8 fərqli biocoğrafi zona ayırmağa nail olmuşuq. Bunlar aşağıdakılardır:

1. Kəlbəcər və Laçın rayonlarının intensiv parçalanmış yüksək dağlıq ərazilərində, alp, subalp çəmənlikləri və çəmən-çöl landşaftlarında əsasən taxılı kimi ot bitkilərindən ibarət “alp xalıları”na uyğun biocoğrafi zona.
2. Digər bir neçə biocoğrafi zonalar kəskin parçalanmış orta dağlığın enliyarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kolluq landşaftlarına aiddir. Bu qurşaq daxilində Şərqi Zəngəzurda Kəlbəcər rayonunun palıd-vələs, Laçın rayonunun palıd-fıstıq, Qubadlı rayonunun fıstıq-palıd-vələs və Qarabağda Şuşa və Xocalı rayonları ərazisində fıstıq-palıd-vələs ağaclarının assosiasiyasından ibarət biocoğrafi zona.
3. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonları ərazisində intensiv parçalanmış alçaq və ön dağlığın Şərq çınarı ilə səciyyələnən arid meşə-kolluq landşaftlarını əhatə edən biocoğrafi zona.
4. Şərqi Zəngəzurun Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının kəskin və orta dərəcədə parçalanmış dağətəyi və alçaq dağlığın çöl (qismən meşə-çöl) və quru-çöl landşaftlarının ceyranotu-yovşanlı bitkiləri ilə örtülən biocoğrafi zona.
5. Orta dərəcədə parçalanmış düzənliklərin yarımsəhra və quru-çöl landşaftları, orta və zəif parçalanmış dağarası düzənliklərin və ovalıqların yarımsəhra landşaftlarının daxil olduğu Bərdə, Ağcabədi, Ağdam və Füzuli rayonlarının yulğun-qaratikan kolluqlu biocoğrafi zona. (bax, xəritə-sxem 1).

Xəritə-sxem 1. Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgələrinin landşaft qurşaqlarının biocoğrafi əyalətləri.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft qurşaqlarında aparılan tədqiqatların bir istiqaməti də biocoğrafi zonaları təmsil edən aparıcı landşaft-geokimyəvi amillərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin müəyyən edilməsidir. Bu aparıcı amillər aşağıdakılardır:

- fauna və floranın biogeokimyəvi xüsusiyyətləri, torpaq növlərinin kimyəvi tərkibi, onlarda olan aparıcı mühityaradıcı kimyəvi elementlərin miqdarı, iqlim və meteoroloji xüsusiyyətlərlə əlaqədar biofil kimyəvi elementlərin biocoğrafi zonalar daxilində paylanması.
- regionun biocoğrafi zonalarındakı landşaft qurşaqlarında, xüsusilə landşaft mərzlərindəki ana süxurların litoloji tərkibi, relyef xüsusiyyətləri, oradakı yeraltı suların kimyəvi tərkiblərinin özünəməxsus fərqli göstəricilərə malik olması.
- bölgədə aparılan antropogen fəaliyyətin növləri (taxıl zəmiləri, meyvə bağları və plantasiyaların salınması, çayların kənarlarında qurulan bəndlər, hidromeliorativ tikintilər, su dəryaçaları və kanallar, şose və dəmir yol şəbəkəsi, yaşayış məntələri, zavodlar, fabriklər və s., onların miqyasları və s.) biogeokimyəvi proseslərə ciddi təsir göstərir. Antropogen amillərlə əlaqədar olaraq bir çox ərazilərin landşaftlarında mühüm biogeokimyəvi əhəmiyyətə malik olan elementlərin defisitləşməsi (burada K

və P ola bilər), bir sıra zərərli elementlərin isə zənginləşməsi (S, Pb və s.) müşahidə edilir. Adları göstərilən bu elementlərin torpaq və bitkilərdə təyin edilməsi regionun biogeokimyəvi diaqnostikasında mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlərə aiddir [12].

Beləliklə, Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgələrində biocoğrafi rayonlar üzrə mühüm ekocoğrafi xüsusiyyətlərin araşdırılması, diaqnostik qiymətləndirilməsi və mövcud qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi bu regionda landşaft dinamikasının gələcək ekoloji şəraitinin təhlil olunaraq proqnozlaşdırılması işində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Bioloji müxtəliflik həm növdaxili, həm də xarici amillərin-havanın, qida maddələrinin, xəstəliklərin hər hansı bir dəyişikliklərinə qarşı növün yaşama qabiliyyətini bildirir [13]. Biomüxtəlifliyin qorunmasının zəruriliyi aşağıdakı üç əsas səbəb ilə izah edilir:

1. Bölgədə bitki və heyvanların biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi və qorunması bu gün iqtisadi cəhətdən faydalıdır və gələcəkdə də faydalı olacaq təbii ehtiyatlardan hesab edilir.
2. Bitki biomüxtəlifliyi müxtəlif xəstəliklərə qarşı yeni dərmanlar və ya müalicə vasitələrinin alınmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
3. Biomüxtəlifliyin qorunması insanlar üçün həm etik və həm də estetik əhəmiyyətli məsələdir. İnsan üçün təbiət əbədi olan bir dəyərdir. Təbiət bütün dünyada insanlar, xüsusilə rəssamlar, şairlər və musiqiçilər tərəfindən tərənnüm edilir. Müasir dövrdə texnogen proseslər nəticəsində yaranan ekoloji gərginlik təbiətdə mövcud olan ən zərif bitki, heyvan və mikroorqanizmləri tədricən sıradan çıxarır. Ona görə də təbiətdə sayı azalmaqda olan hər bir bitki və heyvan növü mühafizə edilib qorunmalıdır. Bunun üçün hamımız, bütün yer planetində yaşayan insanlar məsuliyyət daşıyıyıq.

Hər bir ekosistemdə bitki və heyvan növlərinin bioloji müxtəlifliyi iki əlamətlə – növ zənginliyi və bərabərliyi ilə xarakterizə olunur. Növlərin zənginliyi bir ekosistemdə məsələn, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinən bitki və heyvan növlərinin ümumi sayını əks etdirsə də, bərabərlik yalnız heyvan populyasiyalarının ərazi üzrə paylanması bərabərliyini xarakterizə edir.

Bioloji növlərin nəslinin kütləvi kəsilməsi Yer üzündə dəfələrlə müşahidə edilmişdir. Bu, həyatın normal inkişafı prosesi olub ciddi geoloji dövr dəyişmələri sayılan təkamül prosesi ilə əlaqədardır. Müasir dövrə gəldikdə hələlik hər hansı bir geoloji mərhələ keçilməmişdir. Ona görə də hər hansı bir bioloji növün nəslinin kəsilməsində baş verən proseslər, insanların süni surətdə yaratdıqları ekoloji böhranın nəticəsidir. Hal-hazırda dünyanın əksər inkişaf etmiş ölkələrində biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində bir sıra vəzifələrə xüsusi diqqət göstərilir. Azərbaycanda da biomüxtəlifliyin iqtisadi, elmi və ekoloji maarifləndirici sahələri üzrə aparılan tədbirlər qənaətbəxş hesab edilə bilər.

İqtisadi sahədə-biomüxtəliflikdən potensial iqtisadi gəlir götürülməsi qarşıya məqsəd qoyulur. Burada heyvandarlıq və əczaçılıq üçün xammal materiallarından və ekoturizmdə zəngin biogeosenozlardan səmərəli istifadə edilməsinə diqqət göstərilir. Hüquqi müstəvidə biomüxtəlifliklə bağlı anlayışların bütün müvafiq qanunvericilik normalarına daxil edilməsi, biomüxtəlifliyin qorunması üçün hüquqi dəstəyin yaradılması məsələləri yerinə yetirilir.

Elmi-tədqiqat sahəsində müxtəlif ərazi və landşaft qurşaqlarında, xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində bitki və heyvan biomüxtəliflik göstəricilərinin araşdırılması, müntəzəm monitorinqlərin təşkili, onun qorunması üçün zəruri tədbirlərin hazırlanması mühüm vəzifə olaraq bütün təbiət alimlərinin qarşısında bir vəzifə borcudur. Ekoloji maarifləndirmə sahəsində təkamül biologiyasına aid qabaqcıl biliklərə əsaslanan təhsil proqramlarının, biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması, ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili və s. dövlət orqanlarının qarşısında duran ən ciddi problemlərdən biri hesab edilir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisində erməni işğalı nəticəsində pozulmuş landşaft fasiya və məzrlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilərək bərpa edilməsi günümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Bu məqsədlə aparılan elmi-tədqiqat işləri içərisində ən effektiv mübarizə üsullarından biri ərazinin mövcud biomüxtəlifliyini qorumaq və qonşu bölgələr hesabına onu daha da zənginləşdirməkdən ibarətdir.

Fiziki-coğrafi və ekoloji şəraitlərdə torpaqəmələgətirmədə iştirak edən süxurların kövrəkliyi, mineral tərkibi və s. ilə əlaqədar olaraq progressiv dinamikalı landşaft strukturları formalaşır. Bu tipli biogeomorfosenoz landşaft strukturlarının bərpasında istifadə olunan bitki növləri vasitəsilə iqlim amillərinin (radiasiya balansı, udulan radiasiya, buxarlanma, nisbi rütubət və s.) təsirinin müəyyən qədər tənzimlənməsi həyata keçirilə bilər. Bu məqsədlə aşağıda verilən cədvəldə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinən bir sıra bitki növlərinin iqlim (+ az, ++ orta və +++ yüksək göstərici) və relyef amillərindən (+++ orta və yüksək dağlıq, ++ alçaq dağlıq və + düzənlik) asılılıqları göstərilmişdir (cədvəl 2).

Cədvəl 2.

**Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində rast gəlinən bir sıra bitki növlərinin
iqlim və relyef amillərindən asılılığı**

Bitki növləri	Temperatur	Tezyiq	Rütubət	İşıqlanma	Relyef şəraiti	Külək rejimi	Qaz tərkibi	Simbioz	Rəqabət
Gürcü palıdı	++	+++	++	++	++	+	+	+	++
Şabalıd palıd	++	+++	+++	+	++	+	+	++	+
Araz palıdı	+++	+++	+	+++	++	++	++	+	+++
Qırmızı palıd	++	++	++	++	++	+	+	++	+
Daş palıd	+++	+++	+	+++	+	+++	++	++	+++
Şərqi palıdı	++	++	++	++	+	++	++	+	++
Uzunsaplaq palıd	+	+	++	++	+++	++	+	+	++
Kövrək	++	++	++	++	++	+	+	++	+
Xarıbülbül	++	++	++	+++	++	+	+	+++	+
Yovşan	++	++	+	+++	+	++	++	+	+++
Şam	+	+++	++	++	++	+	+	+++	++
Saqqız-ağacı	++	++	+	+++	+	++	++	++	++
Ardıc	++	+++	+	+++	++	++	+++	+	+++
Qarağac	++	++	++	++	++	++	+	++	+
Şabalıd	++	++	++	++	++	+	+	+++	++
Qoz	++	++	+	++	++	++	++	+	++
Qarağan	+++	+++	+	+++	+	+++	+++	+	+++

Yuxarıda göstərilən fiziki-coğrafi və ekoloji şəraiti nəzərə alaraq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində aşağıda adları göstərilən bitkilərin landşaft strukturlarında məskunlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Qarabağ ərazisinin orta (1000-2000 m), alçaq dağlıq (500-1000) və yüksəkliklərindəki quruçöl (200-500 m) landşaftlarında pozulmuş bitki örtüyünün bərpa edilməsində aşağıdakı qaydada müxtəlif tipli bitkilərin artırılması məqsədəuyğundur [14, 15].

1. Regionun dağ meşələrində *palıd ağacı* kütləsinin 40 %-ə qədər artırılması. Bu məqsədlə yeni ərazilərdə torpaq tiplərinə uyğun olaraq müxtəlif palıd növlərindən ibarət meşələrin salınması.
2. Şəki rayonu Kiş çayı dərəsindəki *şam meşələrinin* oxşarlarını regionun Bəsitçay və Bərgüşadçay kimi dağ çaylarının terraslarında yaradılması. (700-1100 m-lik səviyyələrdə).
3. Bozqırlaşan güney dağ yamaclarında *Eldar şamı*, *Şərqi palıdı* assosiasiyası salınması (400-900 m səviyyədə).
4. Kəlbəcər rayonunun güney dağ yamaclarında *findıq* ağaclarının əkilməsi (500-800 m arasında sahələrdə).
5. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin düzənlik ərazilərində olan boş sahələrdə çoxtoxumlu yovşan növünün biokütləsini artırmaq olar (100-300 m-ə qədər səviyyədə). Həmin ərazilərin bozqırlaşmış şabalıdı torpaq sahələrində amarant ot bitkisinin artırılması məqsədəuyğundur. Bu yolla həm ot örtüyünün biokütləsinin artırılması ilə səhralaşmaya qarşı müəyyən qədər mübarizə aparmaq, həm də həmin rayonlarda mal-qara üçün yem ehtiyatının artırılmasına qismən nail olmaq mümkündür.

Landşaftların bərpası işlərində kompleks təşkilati, texniki-mühəndislik və bioloji tədbirlər həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Bu tədbirlər ərazinin həm iqtisadi təsərrüfat, həm də pozulmuş landşaftların estetik dəyərinin qaytarılmasına xidmət edir. Bu zaman nəinki landşaftın keçmiş potensialını, onun ilkin bioloji və kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını bərpa edilməsini, həm də optimal təbii-antropogen kompleks yaratmaq məqsədləri yerinə yetirilməsini qarşıya məqsəd qoyur. Əslində, pozulmuş landşaftların rekultivasiyasında ərazinin coğrafi mövqeyi, biogeokimyəvi və ekocoğrafi xüsusiyyətlərinə görə [12, 16] qarşıya müxtəlif məqsədlər qoyularaq həyata keçirilmiş olur.

Landşaftların bərpasında meliorasiya tədbirləri ilk növbədə mədən və sənaye sahələrində, habelə tikinti nəticəsində pozulmuş və məhsuldar olmayan eroziyaya uğramış torpaqlarda aparılır. A.Q.

Emelyanova görə, meliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsi, adətən, üç əsas mərhələdə icra olunur [17].

Birinci mərhələdə pozulmuş landşaftların torpaqlarının tədqiqi və tipləşdirilməsi, onların təbii şəraitinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yerinə yetirilir. Ərazinin geoloji quruluşu, süxurların tərkibi, bioloji rekultivasiya və digər istifadə növləri üçün yararlılığı, hidrogeoloji şəraitin dinamikasının proqnozlaşdırılması ilə yanaşı torpaqdan sonrakı istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, texniki-iqtisadi sənədin tərtib edilməsi, iş layihələri və planların əsaslandırılması və s. işlər həyata keçirilir.

Landşaftların bərpasının ikinci mərhələsi dağ-mədənçiliyə yönəlmiş fəaliyyətləri əhatə edir və ərazinin sonrakı istifadəyə hazırlanmasına doğru yönəldilir.

Buraya təsərrüfatın inkişafı üçün daha əlverişli olan relyef formalarının və qruntların formalaşdırılması ilə səthin planlaşdırılması, giriş yollarının, meliorativ qurğuların tikintisi, kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatında istifadə üçün hamarlanmış səthə 0,3-0,5 m qalınlığında münbit torpaq qatının salınması və s. daxildir.

Landşaftların bərpasının üçüncü mərhələsi bioloji mərhələ olub torpağın münbitliyini və məhsuldarlığını bərpa etmək üçün kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və digər sahələrdə tədbirlər kompleksini əhatə edir. Burada torpağın tədqiq olunan qatının emalı, uyğun gübrələrin seçilərək verilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi, meşə plantasiyalarının yaradılması, ərazidə biomüxtəlifliyin bərpası və zənginləşdirilməsi, balıqçılığın bərpası üçün su obyektləri üzrə ehtiyatın yığılması və s. məsələlərin həllinə xidmət edir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində landşaftların strukturunu daha da dayanıqlı etmək üçün yerli edifikator bitkiləri yetərincə müəyyənləşdirməyə və lazımı ərazilərdə yaymağa ehtiyac vardır. Bu bitkilər içərisində fıstıq, vələs, müxtəlif palıd növləri kimi ağaclar, ardıc, saqqızağacı, zirinc, qaratikan kimi kollar və topal, qıyaq, bulaqotu, zəngçiçəyi, topal, ağot, yovşan, daşdayan və s. kimi ot bitkiləri mühüm yer tutur.

Şərqi Zəngəzurun Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarının 400-500 m hündürlüklərində yerləşən yastı yüksəklik və yaylaların mülayim rütubətli subtropik alluvial-çəmən torpaqlarında kolluq və çəmən-kolluqlar bitir. Bu torpaqlar daha çox gilli, gillicəli və qumlu allüviumdan ibarət torpaqlarda suvarılma şəraitində Qafqaz xurması, üzüm, taxıl, qarğıdalı, günəbaxan və s. əkinləri üçün münasibdir. Cənub ekspozisiyalı maili düzənliklərdə suvarmaya, habelə üzvi və mineral gübrələrin verilməsinə ehtiyac vardır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin 100 m-dən 300 m-ə qədər olan düzənlik ərazilərdəki boş sahələrdə çoxtoxumlu adi yovşan (*Artemisia vulgaris* L.) növünün biokütləsini artırmaq mümkündür. Həmin ərazilərin bozqırlaşmış şabalıdı torpaq sahələrində həm də, bu tipli torpaqlar üçün edifikator hesab edilən pencər (*Amaranthus* L) ot bitkisinin artırılması məqsədəuyğundur. Bu yolla, həm ot örtüyünün biokütləsinin artırılması ilə səhrələşməyə qarşı müəyyən qədər mübarizə aparmaq və həm də həmin rayonlarda mal-qara üçün yem ehtiyatının artırılmasına qismən nail olmaq mümkündür [18].

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin müxtəlif torpaq tiplərində fərqli fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olması buradakı landşaftların biogeokimyəvi xüsusiyyətlərində də ifadə olunacağı şübhə doğurmur. Biz Şəki-Zaqatala bölgəsində olan bir sıra torpaq növlərində (azotla zəngin və kasıb, turş, qələvi, əhəngli, qumlu, gilli, quru, rütubətli, bataqlaşan, bərkimiş, ağır metallarla zəngin və s.) biogeokimyəvi qanunauyğunluqları müəyyən etmişik. Alınan nəticələri bu bölgədə uyğun torpaq növlərinə malik landşaft tiplərində tətbiq etməyi müəyyən xüsusi halları nəzərə almaqla zəruri hesab edirik.

Böyük Qafqazın cənub yamacının landşaft mərzlərində rast gəlinən əsas suksessiya tiplərini göstərmiş olsaq, burada zaman bölgüsünə görə asta və çox asta sürətli dəyişmələr əksər landşaft qurşaqlarında gedir [1, 19]. Lakin, təbii çöllərdə repressiv proses səhrələşməyə doğru irəlilədiyi halda, qoruqlar və yaxud da yasaqlıqlar kimi mühafizə edilən ərazilərdə quru-çöl landşaftlarının çöllərə, çöllərin meşə-çöllərə və meşə-çöllərin dağ enliyarpaq meşələrinə əvəzlənmə prosesinin sürətlə getdiyi müşahidə edilir. Landşaftların suksessiya mərhələlərinə uyğun seçilən edifikator bitkilərin həm də gələcəkdə oradakı torpaqların münbitliklərinə müsbət təsir göstərəcəyi ehtimal edilir.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində pozulmuş landşaftların bərpasında istifadə ediləcək landşaftyaradıcı edifikator bitkilərin torpaqların münbitlik dərəcəsinə uyğun olaraq yayılması aşağıdakı qaydada rayonlar üzrə həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.

1. İberiya palıdı (*Quercus iberica* L) - hər iki yamacda 600-1200 m (Şuşa, Qubadlı, Xocavənd və Tərtər rayonlarında);
2. Qafqaz cır xurması (*Diospyros lotus*) - şimal yamacda 600-900 m (Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, Xocalı, Qubadlı, Xocavənd və Tərtər rayonlarında) və cənub yamacda 800-1500 m (Şuşa, Xocalı, Qubadlı, Xocavənd, Tərtər, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında);

3. Qafqaz xurması (*Diospyros Gaucases*) - cənub yamac 500-800 m (Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında);
4. Yovşan (*Artemisia L*) 100-300 m (Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli);
5. Rodedendron (*Rhododendron*) 1800-2100 m (Kəlbəcər, Laçın);
6. Tut toxmaçaları (*Morus*) - şimal yamacda 500-800 m (Qubadlı, Xocavənd, Tərtər rayonlarında);
7. Başınağacı (*Viburnum opulus*) və zirinc (*Berberidaceae*) - şimal yamacda 500-800 m (Xocavənd, Tərtər), cənub yamacda 300-500 m (Xocavənd, Tərtər, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam rayonlarında);
8. Sarağan (*Cotinus Adans*) - cənub yamacda 200-500 m (Ağdam və Füzuli rayonlarında);
9. Adi vəzərək (*Barbarea arcuata*) - əksər rayonların dağ ətəklərində 500-800 m.
10. Faseliya (*Phacelia*) - cənub yamacda 100-800 m (bütün bozqırışan ərazilərdə).

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft strukturlarının əsasını təşkil edən edifikator bitkilər landşaft fasiyalarından başlayaraq, talalar, mərzlər, mozaika və landşaft qurşaqları üçün səciyyəvidir. Yəni əgər söhbət dağ meşə landşaft qurşağından gedirsə, onun bütün morfoloji elementlərində də eyni ağac növü edifikator olur.

Nəticə: Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin landşaft strukturlarının bərpasında istifadə olunacaq edifikator bitki növlərini seçərkən onların bir sıra keyfiyyət göstəriciləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Bunlar introduksiya olunacaq bitkilərin dekorativliyi, ekoloji davamlılığı, adaptasiya imkanlarının genişliyi, həmçinin, tərkibindəki bioloji aktiv maddələrin zənginliyinə görə perspektivli olması, yaşıllaşdırmada və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində onlardan istifadənin faydalılığı ilə ölçülür.

Regionun dağ meşələrində *palıd ağacı* kütləsinin 40 %-ə qədər artırılması, Bəsitçay və Bərgüşadçay kimi dağ çaylarının terraslarında *şam meşələrinin* yaradılması, Bozqırışan güney dağ yamaclarında *Eldar şamı*, *Şərq palıdı* assosiasiyası salınması, Kəlbəcər rayonunun güney dağ yamaclarında *fındıq* ağaclarının əkilməsi, bölgənin düzənlik ərazilərində çoxtoxumlu yovşan növünün biokütləsini artırılması, müvafiq ərazilərdə İberiya palıdı, Qafqaz cır xurması, rodedendron, tut toxmaçaları, başınağacı, zirinc, sarağan və yovşan kimi ağac, kol və ot bitkilərinin çoxaldılması məqsədəuyğundur.

Ədəbiyyat.

1. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K., Rəhimov Y.R., Ağabalayev Q.M., Süleymanov U.S. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. s. 372.
2. Mustafabəyli H.L., Rəhimov Y.R. Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yolları. Coğrafiya və təbii resurslar № 3 (15). 2021. s. 11-18.
3. Прилипко Л. И. Деревья и кустарники Азербайджана. Баку. Изд-во АН АзССР, 1961. Т. 1 : Гинкговые - Березовые. 322 с.
4. Прилипко Л. И. Растительный покров Азербайджана. Баку. Элм, 1970. 170 с.
5. Müseyibov M.A.. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Bakı, "Maarif" 1998. s. 398.
6. Ландшафтная карта Азербайджанской ССР. ред. М. А. Мусейибова. Москва. 1975.
7. Məhəmməd Həraçiyev, Akif Həbilov. Şuşa və ətraf ərazilərdə planlaşdırılan müasir meşə quruluşu işləri. "Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış" mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: "Elm", 2022, s.149-150.
8. Xəlqverdi Babayev, Fərman Abdullayev. Talış dağlarının aşağı meşə-dağ qurşaqlarında səhrələşmə prosesinin inkişafı. "Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış" mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: "Elm", 2022, s.157-158.
9. Samirə Bağirova və b. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə *albizia julibrissin durazz.* növünün introduksiya perspektivliyi. "Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış" mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: "Elm", 2022, s.171.
10. Rauf Əsədullayev. İqlim dəyişməsi baxımından, işğaldan azad edilmiş dağlıq ərazilərdə üzümçülüynün inkişaf perspektivləri. "Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış" mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: "Elm", 2022, s. 329-330.
11. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Biogeomorfosenozlar və onların səciyyəvi biogeokimyəvi və landşaft-ekocoğrafi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. "Endless Ligth in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 марта. 2023. с. 274-281.
12. Mustafabəyli H.L. Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. "Endless Ligth in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. с. 474-491.

13. Mustafabəyli H.L., Qəhramanov M.A. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri landşaftlarının bərpası və biomüxtəlifliyinin qorunması. Международный научно-практический журнал. "Endless Ligth in Science" Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 25 Сентября. 2023. с. 267-275.
14. Azərbaycan dendraflorası. I cild, Bakı, "Elm", 2011, 312 s.
15. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri, Bakı: "Elm", 2014, 380 s.
16. Mustafabəyli H.L. Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. "Endless Ligth in Science". Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023. с. 474-491.
17. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студ. высш. учеб. Заведений. Москва: Академия, 2006. 304 с.
18. Мустафабейли Г.Л., Кахраманов М.А. Меры по восстановлению ландшафта и защите биоразнообразия Карабахского и восточно-Зангезурского районов Азербайджана. Материалы VI Кавказского Международного экологического форума «КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» Грозный. 20 – 21 октября 2023 г. с- 249-256.
19. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. В.Ə.Будақовун redaktəsi ilə. Bakı, Nafta-Press, 2003, s.190.

XRONİKİ HİPOKSIYA VAXTI SIÇOVULLARDA (CERATONIYA SILIQUA L.) BƏHMƏZİ VƏ (NİGELLA SATİVA L.) TOXUMU YAĞININ HAMILƏLİYİN BAŞ VERMƏSİ, GEDİŞİ, NƏSLİN PRE VƏ ERKƏN POSTNATAL İNKİŞAF DÖVRLƏRİNƏ TƏSİRİ	111
OĞUZ RAYONUNUN MÜASİR LANDŞAFT VƏZİYYƏTİNİN GIS TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA MORFOMETRİK TƏDQIQI VƏ XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ	116
ABŞERON YARIMADASINDA SƏRV BİTKİSİNİN ZƏRƏRVERİCİLƏRİNİN BƏZİ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	120
GEOBOTANICAL CHARACTERISTICS OF <i>TROLLIUS</i> POPULATIONS FROM KAZAKHSTAN.....	125
PRENATAL HİPOKSIYANIN ERKƏN ONTOGENEYDƏ YENİ NƏSLİN BAŞ BEYİN FƏALLIĞINA TƏSİRİ.....	132
BIOMÜXTƏLİFLİYİN AZƏRBAYCAN İQLİMİNƏ TƏSİRİ	139
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ	142
ZƏFƏRAN DƏRMAN ƏHƏMİYYƏTLİ QIYMƏTLİ BİTKİDİR	147
РАЗВИТИЕ ПЛОДОВОДСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПЛОДОВОДСТВО	154
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR BÖLGƏLƏRİ LANDŞAFTLARININ BƏRPASI VƏ BIOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI.....	159
THE MIRACULOUS HERB PLANT IN FOLK MEDICINE	168
MODERN POPULATIONS OF PESTS AND WAYS OF COMBATING THEM ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF PGPM BACTERIA FOR AGRICULTURAL BIOPREPARATIONS ..	171
MÜƏLLİMİN XÜSUSİ PEDAQOJİ ETİK TƏRBİYƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTƏ MALİK OLMASI.	173
QAMMA ŞÜASININ TƏSİRİ İLƏ PAMBIĞIN BIOMORFOLJİ XÜSUSİYYƏTİNİN VƏ TƏSƏRRÜFAT QIYMƏTLİ ƏLAMƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ	177
ASSESSING THE IMPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL CHANGE ON HUMAN HEALTH WORLDWIDE	183
DAĞLIQ ŞİRVANIN NƏMLİKLƏ TƏMİN OLUNMAMIŞ DƏMYƏ ŞƏRAİTİNDƏ BUĞDANIN SELEKSİYASI VƏ YENİ YARADILMIŞ MÜBARİZ YUMŞAQ BUĞDA SORTU	189
QUBA RAYONUNUN ALPAN MEŞƏÇİLİK İDARƏSİNİN ƏRAZISINDƏ MÖVCUD OLAN MEŞƏLƏRİN MƏHSULDARLIĞI VƏ BƏRPASI HAQQINDA	195
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ	199
LAÇIN, QUBADLI VƏ ZƏNGİLƏN RAYON ƏRAZİLƏRİNİN TORPAQ SƏTHİNİN TEMPERATURUNUN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİNİN GIS TEXNOLOGİYALAR VASİTƏSİLƏ TƏDQIQI	203
KIÇİK QAFQAZ VİLAYƏTİNİN CƏNUB VƏ CƏNUB-ŞƏRQ HİSSƏLƏRİNDƏ HAVA TEMPERATURUNUN MÜASİR PAYLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ	207